

Ambience, Hay que Seguir, Què passa ací?, Distopía en el Cabanyal - Ações ativista na rede através de obras de Net-Art

Ambience, Hay que Seguir, Què passa ací?, Distopía en el Cabanyal - Acciones ativista en la red a través obras de Net-Art

FaBIANE C. SILVA DOS SANTOS (Bia Santos)¹

Resumo

No presente texto apresentamos algumas obras realizadas na internet, onde buscamos ampliar o discurso da obra de maneira narrativa, através de textos e imagens em uma ação proativa, buscando uma maior interação com o público. Abordaremos as ações de Net-Art ciberfeminista *Ambience*, e a relação da mulher entre o espaço público e privado; o web.doc *“Hay que Seguir”*, uma narrativa sobre as questões relacionadas com a violência de gênero; e a partir do ciberativismo patrimonial as obras *Què passa ací?* e *“Distopía en el Cabanyal”*.

Palavras-chave: Net-art, Ciberativismo, Ciberfeminismo, Feminismo, Patrimônio, Espaço público e privado.

Abstract/resumen/resumé

*En este texto presentamos algunos trabajos realizados en internet, donde buscamos expandir el discurso de la obra de manera narrativa, a través de textos e imágenes en una acción proactiva, buscando una mayor interacción con el público. Abordaremos las acciones del ciberfeminista con las obras de Net-Art *Ambience*, y la relación de las mujeres entre el espacio público y el privado; el web.doc *“Hay que Seguir”*, una narrativa sobre temas relacionados con la violencia de género; y partiendo del ciberactivismo patrimonial las obras *¿Què pasa aquí?* y *“Distopía en el Cabanyal”*.*

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Net-Art, Ciberactivismo, Ciberfeminismo, Feminismo, Patrimonio, Espacio público y privado.

¹ Artista Visual e Pesquisadora Cultural. Doutora em Artes Visuais e Intermediárias pela Universidade Politécnica de Valencia-Es. Realiza diferentes atividades independentes no âmbito da arte e sua difusão. Desenvolve seu trabalho em torno em torno das questões de gênero e suas relações entre o público e o privado, arte colaborativa e as novas mídias em um diálogo constante entre o espaço físico e o espaço virtual, usando a geolocalização como recurso para a criação de narrativas visuais. Atualmente é secretaria de ANIAV – Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales - Es.

Com o surgimento das novas mídias, contamos com novas formas de expressões artísticas, como é o caso do Net-Art, que cada vez mais passam a ser utilizadas por artistas, que passam a ter uma nova relação com sua obra, e com o público a margem do mercado de arte. Neste sentido passa a surgir também outra forma de colaboração não só entre artistas, mas também com o público usuário da internet, em um compromisso social e político, onde a obra passa a ser veículo propagador para causas relacionadas com os problemas atuais da nossa sociedade, permitindo uma nova conexão com um novo sistema de relações sociais, no ciberespaço.

Quando entramos no ciberespaço, nos tornamos imersos na chamada cibercultura, entendendo a forma sociocultural que emerge nas relações simbióticas entre sociedades, cultura, e novas mídias. Neste espaço artificial, geramos relações sociais que navegam indiscriminadamente, as quais permitem uma grande circulação de informações em formato de textos, imagens, sons, etc. Este *ciberambiente* abriu as portas da globalização planetária, o qual solidificou o espaço social de mudanças simbólicas entre pessoas de diferentes lugares, em um intercâmbio constante de experiências, promoções de ações colaborativas, em um processo contínuo de desmaterialização das relações sociais conectadas, através de uma simulação efetiva da realidade, em um contínuo exercício real, que podemos afirmar que o ciberespaço não está desconectado da realidade.

Segundo André Lemos², a *cibercultura* se forma precisamente na convergência entre o social e o tecnológico, sendo através da inclusão da sociedade na tecnologia, é como ela obtém seus traços mais nítidos. Não tratando-se de um determinismo social ou tecnológico, e sim de um processo simbiótico onde as partes não determinam uma a outra.

Nesta *cibersociedade* interconectada surge alguns movimentos sociais y alguns discursos acadêmicos, político ou artístico, que demonstram que as formas de comunicação eletrônica da *cibercultura* podem realmente favorecer ações legítimas e quebrar a apatia e o narcisismo contemporâneo, passando a surgir diferentes ações ao redor do mundo a partir de problemas a nível local e global que passam a expandir-se através da internet, o que chamamos de *ciberativismo*. O ativismo eletrônico tem como objetivo combater o desinteresse pelos assuntos públicos e criar espaços de participação e discursão. Vivemos nas grandes cidades

² LEMOS, André. *Ciber-Socialidade. Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea*. Disponível: <http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/lemos/cibersoc.html> [consulta: 22/06/05]

onde encontramos os espaços urbanos com grandes edifícios impessoais, revestidos de metais e vidros. Neste movimento de globalização a pós-modernidade está representada pelo poder de domínio dos países de primeiro mundo à terceira-mundialização, em um processo contínuo de exploração aos países terceiro-mundista, onde passamos a viver em uma sociedade de controle que Haraway³ descreve desde do ponto de vista da “informática da dominação”. Porém com o surgimento das novas tecnologias, novas formas de comunicação e desenvolvimento em diferentes setores da sociedade, vem gerando novos comportamentos e ações colocando em práticas, pensamentos, conhecimento, reivindicações, que muitas vezes estão plasmadas através de Net-Art - intervenções artísticas em internet, que cada vez mais vem crescendo junto a grupos de artistas e coletivos, gerando um espaço de confluências e comunicação em um intercâmbio de ideias e propostas artísticas. Podemos destacar alguns pioneiros no campo da Net-Art como: Jodi, Olia Lialian, Natalie Bookchin, @TMark, Mark Napier, Mark Amerika, Critical Art Ensemble, Peter Luining, Alexei Shulgin, Superbad, Arcangel Constantini, Brian Mackern, Gian Zelada, Marina Zerbarini, entre outros.

A partir dessa referencia, desenvolvemos algumas obras de Net-Art, que fazem um diálogo entre o espaço público e privado, em uma ação *ciberfeminista*, que tem suas raízes teóricas na terceira onda do feminismo francês, o pós-estruturalismo e o desenvolvimento de ideias de pensadoras como Donna Haraway em sua tematização de cyborg ou Judith Butler. Temos como principais teóricas Sadie Plant com sua obra *Zeros e Uns*, e Sandy Stone autora de *The War of Desire and Technologies*. A obra de Plant tem como referencia a história de Ada Lovelace, primeira programadora que inventou o sistema binário de operações de teares automatizados, o primeiro exemplo que mais tarde conhecemos como programação de computador. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de *Charles Babbage*.

Iniciamos nossas ações no âmbito do Net-Art com a obra *Ambience* realizada entre 2011-2013, um espaço virtual onde a casa torna-se um espaço público a partir da entrada da tecnologia nas casas. No ultimo artigo publicado por Remedios Zafra, ela afirma, “as esferas pública e privada, antes delimitadas, há muito vêm se desgastando na internet. A fronteira hoje é um botão que ativa ou desativa uma câmera capaz de transformar nosso quarto em

³ BRAIDOTTI, R. «Un ciberfeminismo diferente».

http://www.creatividadfeminista.org/articulos/ciber_braidotti.htm [Consulta: 23 de octubre de 2004].

um auditório”⁴. Neste sentido procuramos reflexionar esse espaço doméstico ocupado por mulheres que passa a ter novas aberturas e possibilidades de relacionar-se com o mundo. Tratamos de abordar as questões de gênero e a mulher no contexto sociocultural de nossos dias, procurando fazer uma leitura da imagem da mulher dentro da sociedade atual a partir da luta feminista e ciberfeminista, movimentos ativos onde cada vez mais vemos o crescimento de novas plataformas que fazem eco às atividades relacionadas com as mulheres a nível sociopolítico, em um processo de empoderamento da mulher através das novas mídias.

Aqui ou ali as salas onde vivemos são, cada vez mais, salas onde também funcionam uma infinidade de solos interligados. As esferas pública e privada, antes delimitadas, vêm se desgastando na internet há algum tempo e a fronteira entre elas está em um botão que ativa ou desativa uma câmera e que é capaz de transformar, com um toque do dedo, nosso quarto em um auditório.⁵

Em *Ambience: a porta aberta para entrar ... a mulher passa a ter outro comportamento em casa: embora continue a ter o peso e a definição de "inativa", na Internet ela assume uma posição ativa, torna-se "inativa". o mundo, estar em casa »*. Essa casa virtual agora tem visibilidade e seus habitantes também. A obra é composta por espaços virtuais, portas que levam a salas que buscam refletir sobre comportamentos domésticos e, de forma lúdica, como a vida online, cria uma vida paralela à vida offline.

Ambience: la puerta abierta para entrar... 2011-2012.
<http://espai214.org/biasantos/index.html>

⁴ ZAFRA R. Un mundo sin párpados. In: https://elpais.com/opinion/2021-05-22/un-mundo-sin-parpados.html?event_log=go&prod=REGCRART&o=cerrado consulta: 28/05/2021

⁵ Ibidem

A obra é composta por elementos do cotidiano doméstico, representados a partir de desenhos bordados que geram interfaces de navegação. Como interfaces de navegação iniciais, encontramos portas que são fechadas no início. Percebemos que as chaves não existem, que as portas nos dão lugar a um espaço, a um percurso de reflexões sobre a casa como um espaço aberto, sem chaves para fechar o acesso a ela.

A porta está aberta e convida aos navegadores a entrarem nas 9 salas, esses espaços virtuais que foram criados a partir da imagem da mulher nos espaços da casa e a sua relação com os ambientes privados e públicos a partir das novas tecnologias.

Entre as salas, destacamos a SALA 03: Enxoval - Sala das memórias: construção do imaginário compartilhado através da Internet. A palavra enxoval sempre nos lembra o desejo, pois no momento em que a mulher prepara o enxoval, ela mostra seu desejo de mudar para uma nova vida, com a qual um clima de curiosidade, desejo, transformação e dúvidas se forma no imaginário feminino.

Enviamos um e-mail aos colaboradores com a pergunta:

O que você guardaria nessa gaveta?

O enxoval que apresentamos simboliza aquele ato de guardar algo que representa um momento especial para um.

É um enxoval coletivo e compartilhado na web.

Para compor a obra Enxoval, contamos com a participação de várias pessoas que enviaram várias imagens de objetos pessoais, desde fotografias que são o registro de momentos íntimos, até objetos pessoais, como um diário, um vibrador, uma camisola, um pincel de um artista ... Esses objetos fazem parte do imaginário pessoal de cada um, mas quando são compartilhados na Internet, tornam-se algo coletivo.

SALA 03: enxoval <http://ambiente.espai214.org/>

Dialogando esta com outras obras da net.art, encontramos a obra *Turns* (2001)⁶, de Margot Lovejoy, que trata de questões que, muitas vezes, ficam guardadas nas gavetas das casas ou nas gavetas internas da memória de cada um, que vive histórias privadas. E agora que todos têm a possibilidade de conhecer a história de outras pessoas ou doar a sua. Todas essas histórias se tornam públicas, e esse público pode intervir nas histórias publicadas e respondê-las.

Outro projeto net.art que possui uma interface próxima ao Enxoval é o *Scherezada Lovelace Project*. É uma reconstrução na Web da máquina criativa de Schehezada Lovelace, filha de Ada Lovelace Byron, que herdou de sua mãe o talento para a ciência, a lógica e a arte.

Scherezada Lovelace Project <http://palaciodurazno.com/slp/#>

A SALA 09 trata do dia a dia da casa. Apresentamos duas questões: "O que fazemos hoje?" e "O que vamos fazer amanhã?" A atividade desenvolvida no dia-a-dia da casa é um processo de fazer e desfazer e refazer, é ininterrupta nos tempos atuais em que o trabalho doméstico

⁶ Turns (2001), Margot Lovejoy

<https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/1616/1531/16332>

ainda é realizado majoritariamente por mulheres. O trabalho assalariado ainda não foi a fórmula para libertar as mulheres da responsabilidade dos cuidados domésticos; mesmo tendo colaboração em casa, isso não significa que a mulher não desenvolva um duplo turno. Infelizmente, ainda temos um modelo patriarcal cujas estruturas sociais e cujos valores ainda não foram alterados: os horários da jornada de trabalho remunerada não são flexíveis, não há como conciliar produção e reprodução. Como diz Federici⁷, “é um novo patriarcado em que as mulheres devem ser duas coisas: produtoras e reprodutoras ao mesmo tempo, uma espiral que acaba consumindo toda a vida da mulher”.

Ambience | SALA 09 http://ambience.espai214.org/porta_1.html

Dialogamos com a obra de Laura Floyd – *JiffyLux*⁸ que trata de estabelecer uma relação entre estes dois meios (televisão e Internet) que passa a ser fundamental para a compreensão das mudanças que se avizinham na esfera pública e privada. Revolucionário meio capaz de modificar nossos modos de vida ao entrar no espaço doméstico, no qual até recentemente era o reino das mulheres. O público e o privado fundiram-se: trabalho doméstico e teletrabalho; células para recepção de informações (televisores) e agora também para produção (Rede). Como você habita a nova casa onde a informação não tem mais o caráter

⁷ Entrevista a Silvia Federici «Es un engaño que el trabajo asalariado sea la clave para liberar a las mujeres». http://www.eldiario.es/eco/nomia/engano-trabajo-asalariado-liberar-mujeres_0_262823964.html [Consulta: 4 de septiembre de 2014].

⁸ Laura Floyd – *JiffyLux* – <http://reddigital.cnice.mec.es/4/arte/critica/cr4.html>

unívoco da televisão, onde os usuários podem ser não apenas espectadores, mas também produtores e distribuidores?

Para que essas diferenças e desigualdades desapareçam de nossa sociedade, muitas mudanças ainda são necessárias, não só a nível social, mas também a nível doméstico: devemos partir da atitude das próprias mulheres ao educar seus filhos para a participação nas tarefas. manutenção doméstica e doméstica, que deve ser realizada entre todos os membros da família. É importante que nossos filhos saibam passar, limpar banheiros, cozinhar, etc. É importante saber que a casa é de todos e, sendo de todos, todos temos as mesmas responsabilidades de cuidá-la e mantê-la. Temos que fazer uma revolução contra a forma sexista de ver o cotidiano: das cores das roupas que nossos filhos e filhas usam, aos papéis sociais que cada gênero desempenha em nossas casas, tais como: “as meninas limpam e as crianças jogam afastar o lixo. Nada melhor do que começar por dar o exemplo no território onde começa a batalha, transformando a casa no local ideal para evidenciar as injustiças que ainda persistem na sociedade.

Seguimos com a serie de web-Doc “*Hay que Seguir*”, uma série de desenhos bordados, que tenta tornar visível a luta das mulheres e o movimento feminista contra a violência de gênero. Essas obras foram realizadas para os prêmios contra a violência de gênero da *Diputación de Valencia-Es*⁹.

Essas séries de desenhos bordados se tornam a interface da net.art funciona em formato web-documentário, onde buscamos expandir pro-ativamente o discurso da obra de forma narrativa através de textos e imagens, o que torna a obra ter uma maior interação com o público. A Rede continua sendo uma grande aliada na divulgação, conscientização e denúncia da violência de gênero, e em grande parte devido à conquista da Rede por associações feministas, que hoje provocam reflexão sobre o tema, sensibilizando as autoridades para a necessidade de agir contra esses atos. As ações políticas para travar uma situação insustentável são cada vez mais frequentes, embora ainda estejamos longe de acabar com ela.

⁹ <https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/los-celia-amoros-premian-la-atencion-las-mujeres-mas-vulnerables-la-violencia-machista-en-la>

Passamos do ciberfeminismo ao ciberativismo na rede, relacionado com o espaço publico, questões relacionadas com o patrimônio, onde a partir de uma ação de Craftvismo desenvolvemos uma obra colaborativa junto aos moradores do bairro do Cabanyal em Valencia Espanha, que durante 18 anos esteve ameaçado por um projeto urbanístico que tinha como consequência o desaparecimento de 1.561 moradias. Realizamos a obra “*Què passa ací?*” um bordado de 4 x 5,5 m do mapa do bairro Cabanyal. Traçamos o que é declarado Bem de Interesse Cultural e delimitamos com linha vermelha. Nesse percurso, são implantados chips de áudio com os quais é possível ouvir depoimentos sobre o bairro. Os áudios foram previamente gravados, num total de cinco, os quais foram marcados por tecidos coloridos bordados com a pergunta: «*Què passa ací?*» > PREM.

Què passa ací?, 2013 (Foto archivo)

Agora esse trabalho se reflete na Internet, tornando-se um Net_Art por meio de um processo de interação ampliada: a impressão dos visitantes sobre o bairro Cabanyal pode ser ouvida e registrada. Utilizando os elementos da obra como interface para a web, numa espécie de jogo, vários “pontos quente” são indicados pelo mouse como hiperlinks que levam à narração dos depoimentos. São cinco histórias que falam sobre o bairro de diferentes perspectivas. Vão desde memórias de infância de quando brincaram na rua, ou quando o carrinho de peixes passou, ou onde moraram e o que fizeram, até hoje: como o bairro se parece a partir da perspectiva de novos moradores ou residentes de outros bairros que, criticamente, reagir contra o plano urbanístico da prefeitura da cidade de Valencia-ES.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

<http://espai214.org/craftcabanyal/quepassaasi.html>

E como ultimo projeto, apresentamos “*Distopía en El Cabanyal. Un viaje en el tiempo a través de google maps por el Cabanyal*”, realizado com Emílio Martínez, uma obra que trata a construção da imagem, assim como construção de sentido. É um ensaio visual a partir das imagens obtidas no GoogleMaps que utiliza diferentes plataformas, mídias e canais (offline e online) para narrar a transformação ocorrida no bairro Cabanyal, Valencia-Es. É um projeto artístico de Net-Art, em foma de Web-Doc que trás uma narrativa sobre a visualização que as ferramentas de geolocalização nos permitem em um determinado território, e como por meio delas podemos gerar um discurso crítico sobre a nossa realidade. É também um projeto de utilização de tecnologias disponibilizadas ao público por grandes corporações, principalmente interessadas na relação entre o avanço e a inovação dessas tecnologias e os benefícios econômicos que elas reportam. O projeto é uma apropriação dessas ferramentas a partir de uma visualidade crítica que permite ao usuário expandir seu papel de consumidor a cidadão e como membro de uma comunidade.

Distopía en el Cabanyal, Bia Santos | Emílio Martínez. 2017
<http://distopiocabanyal.espai214.org/>

Em 2007 o Google inaugurou o Google Street View na Europa, o maior repositório cartográfico aberto ao público que emula o ponto de vista do pedestre na cidade, com uma visão de 360 graus, nos oferece a possibilidade de nos movimentarmos virtualmente no nível da rua. Em

C / Escalante 2008

Distopía en el Cabanyal,
<http://distopiacabanyal.espai214.org/>

2008 chegou à Europa e apenas seis anos depois colocou em serviço o serviço "cápsula do tempo", que permite uma viagem no tempo literalmente através do repositório fotográfico num espaço obtido pela Google desde o início da sua atividade em 2007 até aos dias de hoje. A cápsula do tempo funciona como uma rolagem do tempo que rola a imagem no tempo de um ponto de vista específico. Esta aplicação oferece a possibilidade não só de um dispositivo técnico já elaborado, mas ao mesmo tempo desempenha a função de documentação e arquivo de um determinado local ou de um imenso conjunto de locais.

Por tanto, a experiência de fazer uma obra em formato virtual não só abre a possibilidade de experimentar vários formatos de plataformas e recursos disponíveis na Internet, mas também nos dá uma redução ao nível do orçamento para a realização da obra, já que usamos muitos recursos disponíveis gratuitamente. Somos conscientes da efemeridade das intervenções virtuais, visto que a sua durabilidade ao longo do tempo depende das aplicações utilizadas, da manutenção do site e da sua renovação constante - alojamento, domínio, etc. -, surgindo a possibilidade de que em um determinado momento essas páginas não estarão mais ativas, daí a necessidade de ser documentado e registrado em diversos campos.

Os trabalhos realizados através do que poderíamos considerar de baixa tecnologia, buscam explorar diferentes formas de expressar, comunicar e desdobrar um trabalho artístico através de novas mídias. A autonomia é buscada por parte do próprio artista, que proporciona uma nova forma de se relacionar com sua obra e com o espectador, fora do chamado mercado de arte. Essa autonomia viabiliza projetos colaborativos socialmente comprometidos, nos quais a interação e colaboração entre artista e espectador tem se estabelecido como uma constante.

Concluimos com a importância de utilizar a Internet como ferramenta de expansão e desdobramento das intervenções artísticas, pois hoje a Internet se tornou um veículo de maior presença no meio artístico, não só para a realização de intervenções artísticas, mas também como veículo de divulgação de intervenções artísticas.

Referências

ALONSO, M. E. (2013). Juego de interiores. La mujer y lo cotidiano. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza.

AMORÓS, C. (1994). Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de «lo masculino» y «lo femenino». en Amorós, Celia, Feminismo, igualdad y diferencia, México, UNAM, PUEG.

BOURDIEU, P. (2000). Sobre el poder simbólico. Intelectuales, política y poder. traducción de Alicia Gutiérrez, Buenos Aires, UBA/ Eudeba

BREA, José Luis. (2002). Realidade Virtual. São Paulo: Editora Ática.

CARRILLO, Jesús. (2004). Arte en la Red. Madrid: Arte Cátedra.

CARROLL, Noël. (2002). Una filosofía del arte de massa. Madrid: A. Machado Libros, S.ª.

COLLADO, Ana Martinez. (2005). Tendência – Perspectivas feministas en el arte actual. Murcia:Cendeac.

DOS SANTOS, FaBIAnE C.S. (2002). AMBIÊNCIA – um convite para entrar. Salvador: UFBA. Dissertação (Mestrado) Universidad Federal da Bahia.

Duby y Perrot (dirs.). (1991). Historia de las mujeres. Madrid: Taurus.

DUQUE, Félix. (2001). Arte Público y Espacio político. Madrid: Akal.

HARAWAY, D. (1991), "A Cyborg Manifesto", originalmente publicado en Simians, Cyborgs, and Women: The reinvention of Nature, London: Free Association, 1991. La edición usada aquí es la última, en D.Bell and B.Kennedy (eds.), The Cybercultures Reader, London and New York: Routledge, 2000. In: http://www.creatividadfeminista.org/articulos/ciber_utopia_disto.htm [consulta:23 de octubre de 2004]

LEMOS, A. y CUNHA, P. (orgs), (2003). Olhares sobre a Cibercultura. Porto Alegre: Sulina

LEMOS, A. (2002). Cibercultura, tecnología e vida social na cultura. Porto Alegre: Sulina

LEMOS, A. A arte da vida. Diários pessoais e webcams na Internet.

www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/arte%20da%20vida.htm [Consulta: 7 de julio de 2005].

PERUZZOLO, A. C. (1994). "O homem, a comunicação e a tecnologia" en A razão. Santa Maria, 13 de marzo de 1994.

PANORAMAS 2021

15 AL 18 JUNIO
UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA/ESPAÑA

VIII simposio internacional
de innovación en medios
interactivos

#20. ART

8vo. Balance-Unbalance
arte+ciência x tecnologia =
medioambiente/
responsabilidad

PLANT, Sadie. (1999). Mulher Digital.: o feminino e as novas tecnologias. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos.

PRADA, J. M. (2012). Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal.

VALCÁRCEL, A. (2012). Feminismo en el mundo Global. Valencia: Ediciones Cátedra. 4ª ed.

ZAFRA, Remedios. (2005) Netianas. N(h)hacer mujer en Internet. Madrid: Ediciones Lengua de Trapo.

_____ (2010). Un cuarto propio conectado. Madrid: Fórcola Ediciones.